

XORAZM VAHASIDA ETNOSPORT AN'ANALARI VA ZAMONAVIY YANGILANISHLAR

Yo'ldashev Behzod Furqat o'g'li

Urganch innovatsion universiteti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18333536>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Xorazm vohasida shakllangan etnosport o'yinlarining etnogenetik ildizlari, tarixiy taraqqiyoti va madaniy xotira tizimidagi o'rni tahlil qilinadi. Tadqiqotda XX asr o'rtalaridan boshlab olib borilgan etnografik izlanishlar hamda XXI asrda amalga oshirilgan davlat siyosatlari asosida etnosportning zamonaviy transformatsiya jarayonlari yoritib beriladi. Olingan natijalar Xorazm xalq o'yinlarining milliy o'zlikni anglash, madaniy merosni asrash va ijtimoiy birdamlikni mustahkamlashdagi ahamiyatini ko'rsatib beradi.

Kalit so'zlar: Xorazm vohasi, etnosport, xalq o'yinlari, madaniy meros, identitet, milliy qadriyatlar, transformatsiya.

Xorazm vohasi O'zbekiston tarixidagi eng qadimiy madaniy markazlardan biri bo'lib, bu hududda shakllangan xalq o'yinlari jismoniy va ma'naviy madaniyatning ajralmas qismi hisoblanadi. Etnosport nafaqat jismoniy faoliyat, balki jamiyatning ma'naviy qadriyatlari va madaniy xotirasini aks ettiruvchi ijtimoiy hodisa sifatida namoyon bo'ladi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi Xorazm vohasidagi etnosport o'yinlarining tarixiy ildizlari, ijtimoiy-madaniy funksiyalari hamda bugungi kunda kechayotgan transformatsiya jarayonlarini ilmiy asosda tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, etnosportning milliy o'zlik va madaniyatlararo muloqotdagi o'rni alohida ta'kidlanadi.

Tadqiqotda tarixiy-etnografik, madaniy va sotsiologik yondashuvlar uyg'un holda qo'llanildi.

Tarixiy-etnografik tahlil: S.P. Tolstov (1948) rahbarligida amalga oshirilgan Xorazm arxeologik-etnografik ekspeditsiyasi materiallari hamda xalq og'zaki madaniy merosi tahlil qilindi.

Madaniy yondashuv: Xalq o'yinlarining ramziy, marosimiy va estetik funksiyalari o'rganildi.

Sotsiologik tahlil: Etnosportning zamonaviy jamiyatdagi birlashtiruvchi roli hamda yosh avlodda identitet (o'zlik) ongini shakllantirishdagi ta'siri tadqiq etildi.

Ma'lumot manbalari sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-259 (2022) va PQ-414 (2023) sonli qarorlari, Xorazm viloyati sport boshqarmasi hujjatlari (2025) hamda zamonaviy ilmiy maqolalardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari Xorazm vohasida etnosportning diniy marosimlar, hosil bayramlari va harbiy tantanalar bilan chambarchas bog'liq ekanini ko'rsatadi. S.P. Tolstovning "Qadimgi Xorazm" (1948, 63-71-betlar) asarida qayd etilishicha, kurash, ot sporti va kamondan otish qadimgi Xorazm hayotining muhim tarkibiy qismlari bo'lgan.

Feruza Jumaniyozova (2025, 44-46-betlar) xalq o'yinlarining ijtimoiy tartibni saqlash va muloqotni ta'minlashdagi muhim rolini ta'kidlaydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, etnosport xalqning kollektiv xotirasi va ijtimoiy qadriyatlarini avloddan avlodga yetkazishda markaziy o'rin tutadi.

M. Qodirov (2024, 27–30-betlar) etnosportni “jamiyatning axloqiy qadriyatlarini aks ettiruvchi sahna” sifatida ta’riflaydi. Ushbu yondashuv o’yinlarning nafaqat jismoniy, balki axloqiy va ramziy mazmunga ham ega ekanini yaqqol ko’rsatadi.

XXI asrda davlat tomonidan qo’llab-quvvatlangan dasturlar natijasida etnosport milliy siyosat darajasiga ko’tarildi. PQ-259-sonli qaror (25.05.2022, 3–5-betlar) bilan “Etnosportni rivojlantirish milliy dasturi” qabul qilinib, xalq o’yinlarini sport tizimiga integratsiya qilish hamda xalqaro festivallar tashkil etish belgilandi. PQ-414-sonli qaror (03.11.2023, 2–3-betlar) esa jismoniy tarbiyani milliy qadriyatlar asosida rivojlantirishni nazarda tutdi. Ushbu jarayonlar Xiva va Urganch shaharlarida o’tkazilgan etnosport festivallarida o’zining amaliy ifodasini topdi.

Etnosportning Xorazm jamiyatidagi o’rni xalqning tarixiy xotirasi va kollektiv identiteti bilan uzviy bog’liqdir. Ushbu o’yinlar o’tmish va bugun o’rtasida ramziy ko’prik vazifasini bajarib, ijtimoiy birlikni mustahkamlaydi.

Modernizatsiya jarayonlari natijasida etnosportning funksional doirasi kengaydi: u turizm, iqtisodiyot va ta’lim sohalarida madaniy qadriyatlarni targ’ib etish vositasiga aylandi. Shu bilan birga, yosh avlodda vatanparvarlik, milliy g’urur va ijtimoiy mas’uliyat tuyg’ularining kuchayishiga xizmat qilmoqda.

XULOSA

Xorazm vohasining etnosport an’analari o’zbek madaniyatining tarixiy uzluksizligini aks ettiruvchi eng yorqin namunalardan biridir. Ushbu o’yinlar harakat orqali madaniyat ifodasi sifatida milliy o’zlikni mustahkamlaydi.

Etnosportni ta’lim, turizm, sotsiologiya va madaniy antropologiya bilan uyg’un holda o’rganish nafaqat madaniy merosni asrashga, balki global miqyosda o’zbek milliy identitetini targ’ib qilishga ham xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Толстов С. П. Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования. — Москва: Издательство Академии наук СССР, 1948. — С. 63–71.
2. Jumaniyozova F. Xorazmdagi etnik guruhlar to’qnashuvi. Toshkent: Oyina.uz 2025. – 44–46-betlar.
3. Turdimuratov Y.A. Etnosport: milliy sport turlari va xalq o’yinlarini rivojlantirishning muhim omili. Oriental Renaissance, 2023. – 27–33-betlar.
4. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-259-son qarori. Etnosport turlarini ommalashtirish va rivojlantirish to’g’risida, 25.05.2022. – 3–5-betlar.
5. Xujaniyozova M. Qadimgi Xorazm shaharsozligining o’ziga xos jihatlari. In-Academy Jurnal, 2024. – 52–55-betlar.
6. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-414-son qarori. 03.11.2023. – 2–3-betlar.
7. Xorazm viloyati sport boshqarmasi hujjatlari. Urganch: 2025. – 10–12-betlar.